

SECTION OF HUMANITARIAN AND PHILOLOGICAL SCIENCES

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

Адилбекова Ш.М.

магистрант

Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая

Алматы, Казахстан

PHRASEOLOGICAL UNITS AS A MEANS OF EXPRESSING THE KAZAKH LANGUAGE CONSCIOUSNESS

Adilbekova Sh.

master's student

Abai Kazakh National Pedagogical University

Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В этой статье говорится о том что фразеология казахского языка исключительно богата и разнообразна как по составу, так и по содержанию. Подавляющая часть всего арсенала художественно – выразительных средств казахского языка приходится на фразеологию. Богатство фразеологии определяется не только объёмом, но и многоплановостью её содержания и разнообразием структурно - семантических типов. Это объясняется тем, что фразеология, как и другие средства языка, - продукт его длительного исторического развития. Она отражает в себе не только современные, но и архаичные понятия, дошедшие до наших дней как отголоски и реликты далёкого прошлого казахского народа.

Abstract

This article says that the phraseology of the Kazakh language is extremely rich and diverse both in composition and content. The vast majority of the entire arsenal of artistic and expressive means of the Kazakh language falls on phraseology. The richness of phraseology is determined not only by the volume, but also by the diversity of its content and the variety of structural and semantic types. This is due to the fact that phraseology, like other means of language, is the product of its long historical development. It reflects not only modern, but also archaic concepts that have come down to our days as echoes and relics of the distant past of the Kazakh people.

Ключевые слова: фразеологизмы, ценности, менталитет, национальное мировидение.

Keywords: phraseological units, descriptions of appearance, mentality, national mood.

Фразеология – золотая сокровищница народной культуры. Изучение фразеологии имеет давние традиции. Родоначальником теории фразеологии является швейцарский лингвист Шарль Балли. С того времени исследование фразеологии шагнуло далеко вперед.

Фразеологизмы — это отражение жизни народа, обычай и традиций, а также сознания и мировоззрения. Фразеологизмы обозначают более конкретные аспекты мышления и познания, символические, эмоционально-экспрессивные оттенки и языковые модели в слоях структурных типов и синтаксических языковых единиц. Фразеологизмы в предложениях используются для выделения стилизованных особенностей и придают яркий эмоциональный оттенок. По этому поводу Смет Кенесбаев, доктор филологических наук, автор труда «Фразеологический словарь казахского языка» отметил: «Каждое слово само по себе не обязательно может быть использовано в переносном, образном значении» [3]. Во фразеологизмах ярко прослеживаются сохранившиеся следы быта и обычаев народа. Во фразеологизмах отражены дошедшие до наших дней традиции казахского народа, передававшиеся из поколения в поколение.

Языковое сознание казахов проявляется в пословицах, поговорках, приметах и поверьях. В казахском языке встречаются разнообразные виды фразеологизмов, придающих нашей речи яркость, художественность, эмоциональность и чувственность. Фразеологизмы ценятся и занимают место наравне с пословицами и поговорками. В настоящее время многие фразеологизмы связаны с эмоциями и чувствами человека. Существует группа фразеологизмов, которое обозначает эмоциональное состояние, настроение человека. Также выделяется группа фразеологических оборотов, приобретающих эмоциональную окраску лишь в контексте. Особенно четко маркированность сознания выражается в исконно казахских фразеологизмах.

Фразеологизмы содержат в себе информацию о системе обычаев, традиций, законов и обыденных представлений о мире, выработанных обществом и передаваемых из поколения в поколение. Специфика национального сознания казахов тесно связана с «төрт түлік», четырьмя видами скота - основой его кочевнического уклада, поэтому значительное место в его этноценностной системе занимают фразеологизмы, восходящие к образам животного мира. Например, *ат ізін салу (пропасть,*

исчезнуть), *ат құйрығын кесісу (поругаться)*, *ат құлағында ойнау (хорошо ездить на лошади)*, *ала қозыдай құлпыру (похорешеть)*, *кәрі қойдың жасындай (немного)*, *мысық тілеу, ат үсті и др* [1].

В большинстве своем фразеологизмы с названием животных используются для описания характеристики человека, обозначения тех или иных его качеств, черт внешности, характера, умственных способностей. Например, *арыстандай ақыру (смелый)*, *итше үру (громко)*, *түймедейді түйедей ету (хвастливый)*, *түйені түгімен, биені жүгімен жұту (ненасытный)*, *мысық боп тыңдады (коварный, мягко стелет)*, *егіз аяқ (медлительный)*, *қырқылжың түлкідей (қу, хитрый)*, *құралай көз (красивый)*, *қу мүйіз (хитрый)*, *қоян жүрек (трусливый)*, *қойдан қоңыр (смирный)*, *көкжал бөрі (смелый)*, *көк бақа (худой)*, *кәрі тарлан (старый)*, *ит жанды (выносливый)*, *итаяқтан сары су ішкізу (властный)* и т.д.

В казахском языке есть фразеологические обороты, выражающие сравнение разных периодов жизни человека, к примеру, молодости и старости.

Большую группу таких фразеологизмов составляют фразеологические единицы, обозначающие лиц юного и пожилого возраста:

1) фразеологизмы с возрастным обозначением юного возраста, молодых людей, ср.: *беті ашылмаған*, *уыздай жас*, *ана сүті аузынан кеппеу*, *балақ жүні жетпеу*, *басының дымы кеппеу*, *буыны бекіп*, *бағанасы қатпау*, *жарылмаған қауын*, *шайқалмаған уыз*, *жас өмір (өрімдей жас)*, *бозбала*, *жігіт желең*, *қанаты қатпау*, *қызыл шақа*, *қаршадай басынан, бесіктен белі шықпау*, *жарда ойнаған лақтау*, *көк қауырсын*, и т.д.

2) фразеологизмы, обозначающие лиц пожилого возраста: *сары кідір*, *шар тартқан*, *ескі көз*, *сары жілік*, *сары қарын*, *кәрі тарлан*, *тіс қаққан*, *ер ортасы жасқа келу*, *жасы жер ортасына келу*, *самайын қырау шалу*, *шашына қырау түсу*, *көзінің нұры таю*, *тарлан тарту* и др.

В фразеологизмах казахского народа отражены также характерные черты людей, их нравственные качества. Анализ таких фразеологизмов показывает, что и они выражают положительную или отрицательную этноценностную ориентацию народа. Приведем примеры фразеологизмов:

- с положительной (позитивной) ориентацией: *ақ жүрек (радушный)*, *қолы ашық (щедрый) бел бермеді (выдержанный)*, *ауызы берік (молчаливый)*, *сары табан (трудолюб)*, *жүрек жұтқан (храбрый)*, *еті тірі (живой и др.)*;

- с негативной ориентацией: *тас бауыр (жестокый)*, *без бүйрек (черствый)*, *бұқа мойын (упрямый)*, *бос кеуде (хвастливый)*, *буынсыз (разговорчивый)*, *аяғына шаң жұқпау (непоседливый)*, *ақ көз (безрассудный)*, *зор кеуде (чванливый)*, *ала аяқ (пройдоха)*, *жел өкпе (легкомысленный)*, *бейпіл ауыз (безответственный)*, *ащы тіл (желчный)*, *арамтамақ (лодырь)*, *бет моншағы түсу (быть чрезмерно застенчивым) и др.*

Кроме того, в казахском языке существует ряд фразеологизмов, описывающих красоту человека.

Красота – это эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является важнейшей категорией культуры. В казахских фразеологизмах красоту делят на женскую и мужскую:

- Женская красота: *ауызға үріп салғандай (красивая)*, *белі қылдай (стройная)*, *құмырсқа бел, қыпша бел (тонкая талия)*, *алма бет (красные щечки)*, *ақ құба (светлая)*, *оймақ ауыз (маленький ротик)*, *хордың қызындай, бидай өңді (светлая)*, *құралай көз (большие глаза)*, *қарақат көз (черные глаза)*, *алтын асықтай, алмай мойын (красивая линия подбордка)*, *аққу мойын, аришын төс, атқан таңдай (красивая шея)*, *жаңа туған айдай (худая) и т.д.*

- Мужская красота: *арыстандай айбатты (статный)*, *екі иығы қақпақтай (широкие плечи)*, *диірменнің кесек тасындай, мұрты қияқтай (красивые усы)*, *ұры көз, денесінен күн көрінетін (добрый)*, *кебеже қарын, қабағы қалың (густые брови)*, *шақша бас и т.д* [1].

«По причине возросшей в современной речи за последние десять лет значимости фразеологизмов, фразеологические единицы, отражая стереотипы культурно-национального мировидения, становятся неотъемлемой частью того культурного минимума, который необходим для полноценного общения на русском языке. Употребление фразеологизмов оживляет общение, делает речь более яркой, эмоциональной, разнообразной и выразительной, при этом наделяет ее убедительностью, красочностью, метафоричностью и образностью».

На сегодняшний день изучение теоретических и практических вопросов фразеологизмов является одним из важных объектов исследования филологов и лингвистов. Фразеологизмы являются необходимым инструментом в художественной литературе, с помощью которого воспитывается эстетическое восприятие читателя. Такие важные свойства языка, как художественность, поэтичность раскрываются благодаря фразеологическим оборотам.

Через фразеологизмы, определяется духовное богатство нации. У каждого этноса есть национальные познания, которое заключается веками складывавшихся пословицах, поговорках, а также фразеологизмах. Фразеологизмы — это художественные, образные устойчивые сочетания слов, являющиеся показателем богатства литературного языка и речевой культуры нации.

У казахов существует пословица «Тіл – халық жаны», что в переводе означает «Язык — душа народа». На сегодняшний день одной из актуальных проблем является проблема качества владения молодежью казахским языком. Подрастающее поколение должно беречь и развивать традиции красноречия, с древних времен высоко ценившиеся в казахской культуре. Однако культура речи сегодняшней казахской молодежи развивается в совершенно другом направлении. Скучность речи совре-

менных молодых людей, совсем переставших читать книги, их привычка говорить обрывками фраз, отсутствие выразительности в изложении мыслей с каждым днём проявляются всё больше. Национальный язык, на котором говорили наши отцы, деды и прадеды, сегодня теряет свою выразительность, эмоциональность и чувственность. Таким образом, на сегодняшний день изучение теоретических и практических вопросов фразеологизмов является одним из важных объектов исследования филологов и языковедов.

Фразеологизмы являются необходимым инструментом в художественной литературе, с помощью которого воспитывается эстетическое восприятие читателя. Такие важные свойства языка, как художественность, поэтичность раскрывается благодаря фразеологическим оборотам. При изучении казахских фразеологических оборотов необходимо было переводить их для передачи и объяснения смысла. Как оказалось, все казахские фразеологизмы имеют эквиваленты на русском языке, имеющие одинаковое лексическое значение. Через фразеологизмы, ораторское искусство определяется духовное богатство нации. У каждого этноса есть национальное познание, которое заключается веками складывавшихся пословицах, поговорках, а

также фразеологизмах. Фразеологические обороты — это художественные, образные устойчивые сочетания слов, являющиеся показателем богатства литературного языка и речевой культуры нации.

Список литературы

1. Болғанбайұлы Ә.Б., Қалиев Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. — Алматы, Санат, 1997.
2. Куанышбаева Г.Б. Особенности фразеологических оборотов казахского языка / Г. Б. Куанышбаева // Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 1012-1014.
3. Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдер сөздігі. — Алматы, 2010.
4. Сабитова З.К., Жанкидинова Г.Т., Скляренок К.С., Шантаева Д.С., Шетиева А.Т. Словарь евразийской лингвокультуры Казахстана: Учебный словарь. — Алматы: Қазақ университеті, 2011. — 189 с.
5. Байрамова Л.К. Интерпретация фразеологизмов в словарях в свете когнитивистики и аксиологии / Л.К. Байрамова // Фразеология и когнитивистика. В 2 т. Т.1: Идиоматика и познание / Под ред. Н.Ф. Алефиренко. — Белгород, 2008. — С. 298-302.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Амирова Г.М.

*Преподаватель английского языка
Кандидат искусствоведения*

THE USE OF INTERNET RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Amirova G.

Lecturer, Ph.D. in Art History

Аннотация

В статье рассматривается опыт применения автором интернет-ресурсов на практических занятиях по английскому языку. Значительное внимание уделено заданиям на развитие коммуникативных навыков студентов, учитывающим профессионально-ориентированный аспект и индивидуальную заинтересованность студентов.

Abstract

The article discusses the author's experience of using Internet resources in practical classes of English. Considerable attention is paid to tasks for the development of students' communication skills. Assignments are focused on the professionally-oriented aspect and the individual interest of students.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, интернет-ресурсы, коммуникативные навыки, эссе, диалог, профессионально-ориентированный аспект.

Keywords: foreign language teaching, Internet resources, communication skills, essays, dialogue, professionally-oriented aspect.

В современном мире всё более актуальным становится владение иностранными языками, поскольку оно открывает перспективы профессионального роста и личностного развития. Первоочередной задачей преподавателя иностранного языка становится, таким образом, формирование и развитие коммуникативных навыков студентов. Для этого ему необходимы методы работы, позволяющие

активизировать заинтересованность обучающихся, усиливающих степень их вовлечённости в процесс обучения. В неязыковых высших и средних специальных учебных заведениях на изучение иностранного языка, как правило, выделено небольшое количество аудиторных часов, и поэтому преподавателю следует ещё более осознанно и критично подходить к выбору методов преподавания.